

MOMENTOS ÁLGIDOS EN EL CONFLICTO POR EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE PAMPLONA

José María ordeig Corsini. Profesor Titular de la ETSA de la Universidad de Navarra. Pamplona 22 de julio de 2015

Pamplona no fue ajena a las motivaciones profundas que pusieron en marcha los planes de ensanche en otras ciudades. Pero era “plaza fuerte” por su proximidad a la frontera con Francia; y el ramo de Guerra controlaba la ciudad como plaza fortificada, poseyendo en exclusiva la facultad de proyectar un ensanche. Esto dio lugar a un debate largo e interesante donde aparecen tres objetivos relacionados entre sí: el derribo de las murallas, la supresión de las zonas polémicas (una distancia de 1.500 varas desde los límites de la ciudad donde nada se podía construir), y la lucha por el control y gestión del Ensanche. Como es lógico, las cuestiones previas y más importantes eran las dos primeras y, siguiendo el ejemplo de otras ciudades españolas y europeas, la presión para conseguir el derribo de murallas y la supresión de las zonas polémicas comenzó nada más terminar la Segunda Guerra Carlista. Pero es interesante recordar que los momentos más tirantes del conflicto no fueron inmediatamente antes del derribo de las murallas, sino hacia las décadas de 1880 y 1890. Es entonces cuando puede afirmarse que el municipio pamplonés organizó una auténtica “revuelta” contra esas disposiciones, aunque hoy día tengamos otros parámetros para calificar estos hechos. Dos manifestaciones nos muestran ese carácter de insurrección.

La primera en el tiempo data del 1 de abril de 1882, en que el Ayuntamiento aprobó una exposición solicitando al Rey la gracia de que "se declaren suprimidas todas las zonas militares de la plaza, para construir libremente" (¡nada menos!). Pero no contentos con esto y como no contestara el Gobierno, se pasó a la acción, comenzando a arrojar a los fosos piedras sueltas de las murallas para su relleno por vía de hecho. Sabemos de esos actos, porque motivaron que en octubre de ese año el Capitán General de la Región elevara una protesta formal al Alcalde por "el vertido de piedras en los fosos". La lucha entre el ramo de Guerra y el municipio quedó abiertamente declarada a partir de ese momento, y afectaba a todo el recinto: las murallas, sus fosos y las zonas polémicas.

La segunda fue más directamente dirigida contra las zonas polémicas y trataba de hacer presión con otros ayuntamientos que tenían los mismos problemas. El 11 de noviembre de 1894 se distribuyó una circular para todas aquellas plazas afectadas, invitándoles a participar en la acción. Estas eran las siguientes: Gerona, Vigo, Ibiza, Tortosa, Seo de Urgel, Cádiz, Mahón, Badajoz, Ciudad-Rodrigo, Granada, Jérez, Valencia, Cartagena, Algeciras, Alicante, Málaga, Figueras, Jaca, San Sebastián, Santoña, La Coruña, el Ferrol, Palma, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, Melilla, Tarifa y Gibraltar. Contestaron la mayoría y se tuvieron diversos encuentros. No hay duda de que fue Pamplona la que capitalizó la operación, pues en los archivos queda constancia del control de las respuestas. El de Gerona llegaba a contestar diciendo sobre la denominación de zonas polémicas que "si las cosas se llamaran por su nombre, se les designaría con el de zonas absurdas". Como resultado de tales gestiones se propuso una moción, no sólo para reconsiderar las zonas polémicas, sino también para el derribo de todas las murallas. Moción madurada y gestionada por el entonces alcalde, Javier Arvizu y Gárriz ante el ministro de la Guerra, Valeriano Weyler.

Como resultado de toda la acción a nivel nacional, se dictó la Real Orden de 21 de diciembre de 1896 que propuso replantear las zonas polémicas en toda España. En definitiva, la presión condujo a un cambio de actitud por parte del ramo de Guerra que ya será irreversible. En concreto, el General en jefe del sexto Cuerpo de Ejército (Sr. Agustí) afirmaba que cuando se terminara el fuerte de San Cristóbal carecerían de razón de ser las murallas. Aún así, hubo que esperar bastante tiempo hasta hacerse realidad.

Por fin, el 7 de enero de 1915 salió la Ley autorizando el derribo de murallas. El día anterior al derribo se publicó un bando del alcalde, Alfonso Gaztelu, convocando a toda la ciudad: "Pamploneses. El día de mañana van a caer las primeras piedras de las murallas de esta Ciudad, acontecimiento que tanto habeis deseado porque de él dependía el engrandecimiento de vuestra querida ciudad. Yo espero que mañana todos los vecinos engalanareis vuestros balcones para dar mayor realce a los festejos que el Excmo. Ayuntamiento ha organizado con tal motivo. Así lo espera vuestro alcalde"⁶⁹. Por fin, el 25 de julio comenzó el derribo en medio de grandes festejos; hubo festival acrobático en la plaza de toros y salieron los gigantes y cabezudos.

⁶⁹. Diario de Navarra del día 26.VII.1915.